

MEDICAL SCIENCES

VIRTUAL REALITY- A POSSIBLE FACTOR IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN

Gonta Iulia,

*Student, Faculty of General Medicine,
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy,
Chisinau, Republic of Moldova*

Moldovanu Ion

*MD, PhD, Professor,
Department of Neurology No.1,
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy,
Chisinau, Republic of Moldova*

UTILIZAREA FENOMENULUI REALITĂȚII VIRTUALE – CA UN POSIBIL FACTOR ÎN TRATAMENTUL DURERII CRONICE

Gonța Iulia

*Studentă, Facultatea de Medicină Generală,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
Chișinău, Republica Moldova*

Moldovanu Ion

*doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,
Departamentul de Neurologie Nr. 1,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”,
Chișinău, Republica Moldova*

Abstract

The phenomenon of virtual reality has been proven to be beneficial in various areas of healthcare. It has been established that virtual reality can be effective as a complementary adjunct or non-pharmacologic alternative analgesic in a range of procedures that induce pain and in managing chronic pain [1]. As chronic pain can be an extremely disabling condition that degrades quality of life, this chronicity can lead to somatic misperception, a mismatch between the perception of one's own body and the actual physical state. Since the assessment of the nature of pain can only be appreciated by the patient, disruption of the body image may be associated with an incorrect evaluation of pain, which will induce incorrect treatment and possible adverse reactions [2].

Abstract

Fenomenul realității virtuale a fost dovedit de a fi benefic în diferite domenii ale îngrijirii sănătății. Sa stabilit că realitatea virtuală poate fi eficientă ca adjuvant complementar sau analgezic alternativ non-farmacologic într-o serie de proceduri care induc durerea și în gestionarea durerii cronice [1]. Întru cât durerea cronică poate fi o afecțiune extrem de invalidantă care degradează calitatea vieții, această cronicitate poate duce la percepție somatică greșită, adică nepotrivire între percepția propriului corp și starea fizică reală. Deoarece evaluarea caracterului durerii poate fi apreciată doar de către pacient, perturbarea imaginii corporale poate fi asociată cu o evaluare incorectă a durerii ce va induce un tratament incorect și și posibile reacții adverse [2].

Keywords: virtual reality, chronic pain, non-pharmacologic, treatment of pain.

Cuvinte cheie: realitate virtuală, durere cronică, non-farmacologic, tratamentul durerii.

Introducere

Durerea cronică este o problemă majoră, ea fiind prezentă în multe patologii și orice încercare de a o ameliora sau tentativă de a interveni medicamentos deseori apare și cu reacții adverse. Preparatele farmacologice utilizate, ca de exemplu cele din grupul opioidelor pot provoca tulburări digestive, dependență fizică și toleranță [22]. Numărul pacienților cu durere cronică este în creștere din cauza cancerelor, patologiilor autoimune, nevralgiilor, migrenelor. Utilizarea realității virtuale pentru controlul durerii este argumentată de distracția cognitivă ce se bazează pe resurse cognitive concurente, precum atenția pentru a

scădea percepția durerii [4]. Există o limită a resurselor atenționale conștiente pe care oamenii le utilizează pentru tot volumul de informații pe care îl primește. Prin reeducarea comportamentului pacienților acționăm și asupra percepției durerii. Unele studii remarcă o scădere a activității cerebrale legate de durere cu jumătate din intensitate, în mai multe zone ale creierului [16].

Durerea cronică este o afecțiune extrem de invalidantă care degradează calitatea vieții, cronicitatea durerii poate duce la o dispersepție somatică. Nu toți pacienții sunt responsivi la terapia medicamentoasă,

astfel apare un interes mai sporit pentru tratamentele alternative [4].

Ce este realitatea virtuală?

Termenul de realitate virtuală a fost folosit pentru prima dată de Jaron Lanier, care a început proiectul de cercetare VPL la sfârșitul anilor 1980. Este descris ca o interfață om-calculator care simulează un mediu real capabil să interacționeze într-o lume virtuală 3D ce mediază realitatea [14]. Realitatea virtuală este definită prin trei caracteristici, imersiune, interacțiune și imaginație [4].

Imersia este definită ca prezență, capacitatea unui sistem de a afișa un mediu generat artificial într-un mod aproape asemănător cu cel real. Aceasta reprezintă o proprietate obiectivă a sistemului, fiind datorat stimulării simțurilor umane (auditive, vizuale, miros, haptic) inclusiv răspunsul la o acțiune perceptivă. Interacțiunea cu un sistem implică trimiterea de mesaje către acesta folosind trei dimensiuni (3D), cum ar fi printr-un dispozitiv montat pe cap sau o minge spațială. Caracteristic pentru interacțiune sunt participarea umană, reacția în timp real și eficiența. Imaginația este văzută ca gândul proiectantului de sistem de a îndeplini un anumit scop [7]. Imaginația poate fi inspirată când hapticul oferă mai multe indicii utilizatorului pentru a construi mental o lume virtuală imaginată dincolo de limitele timpului și spațiului.

Ținta realității virtuale este de a face utilizatorul să creadă că este prezent în mediul generat de calculator [18]. Acesta oferă posibilitatea utilizatorului de a acționa, de a interacționa și de a modifica ambientul virtual în care se află imersat prin simțuri. Persoana nu rămâne pasivă în fața imaginilor și elementelor senzoriale prezentate, există un efect reciproc, utilizatorul poate influența mediul, la rândul său, mediul poate fi influențat de utilizator, acesta poate obține informații prin intermediul interacțiunii [18].

Terapia durerii prin VR a fost experimentată prima dată când Hoffman și colegii au creat „Lumea de zăpadă”, un joc de aruncare cu bulgări de zăpadă asupra personajelor animate [8]. În centrul terapiei de distragere a atenției se află [11] teoria neuromatricei a durerii, care postulează că intrări precum cogniția, senzația și afectul pot schimba producerea durerii. Mecanismele prin care operează distragerea VR explicate de teoria neuromatricei se caracterizează prin faptul că VR prevede un model de activitate generat de neuronii utilizatorului poate fi manipulat prin intrări senzitive, cognitive și afective și poate modifica percepția durerii și acțiuni [1]. În cogniție, resursele atenționale sunt limitate iar distracția senzorială determină mai puține resurse pentru procesarea durerii. Astfel, se crede că introducerea diverselor modalități senzoriale oferă mai puține oportunități subiectului de a aprecia durerea [25]. Durerea poate fi modificată și prin afect. Schimbarea atenției de la circumstanțele neplăcute către stimuli plăcuți, poate evita efectele negative precum anxietatea și stresul [24]. Alte mecanisme pentru analgezia VR includ dezvoltarea abilităților și schimbarea focalizării [10].

Tipuri de sisteme ale realității virtuale

Tipurile de sisteme ale realității virtuale sunt clasificate în funcție de diversitatea utilizării a ofertei

tehnologice. În funcție de nivelul de imersiune pe care îl creează aceste pot fi clasificate de la realitate virtuală non-imersivă, realitatea virtuală complet imersivă și până la semi-imersivă (realitatea augmentată) [3].

Sistemul VR non-imersiv așa zis desktop (fără dispozitive de intrare) este cel mai puțin costisitor și cel mai puțin imersiv dintre sistemele VR, deoarece necesită cele mai puțin sofisticate componente. Utilizatorii interacționează cu un mediu 3D printr-un monitor de afișare stereo, ochelari și alte componente. Aceste pot fi utilizate în domeniul de modelare [5]. Deși aceste sisteme oferă un nivel mai scăzut de prezență și interacțiune, ele pot atinge niveluri satisfăcătoare de confort, calitate grafică și comoditate pentru utilizator [9]. Exemple de sisteme VR de birou sunt jocurile video, acestea se bazează pe ecranul ce conține doar afișarea 3D fără nici o interacțiune. Legătura dintre acesta și lumea reală constă în integrarea obiectelor grafice computerizate într-o scenă din lumea reală, dar fără a interacționa cu obiectele de pe ecran [3].

O altă formă de sistem VR non-imersiv este lumea virtuală. Acesta cel mai des este utilizat pentru a dezvolta la utilizator capacitatea de observare și de învățare a informațiilor. Prin intermediul mai multor avatare oferă și o conexiune între oameni [3].

Sistemul VR semi-imersiv, numit și sisteme hibride [10], sau sisteme de realitate augmentată, oferă un nivel ridicat de imersiune, păstrând totodată și simplitatea monitorului sau utilizarea a careva modele fizice. Un exemplu fiind aplicațiile în simulatoarele de conducere [6]. În semi-imersiv, mediul virtual afișat este configurat pe mediul real recunoscut. Pentru construirea unui astfel de sistem, trebuie să corespundă cerințelor de afișare, senzori de urmărire și interfețele cu utilizatorul. Sistemul dat constă din atributele VR și ale lumii reale prin înglobarea obiectelor virtuale în scena realității. Datele în acest tip de sistem sunt introduse și controlate de către utilizatori, cu ajutorul mouse-ului, tastaturii, ochelari și joystick [3].

Sistemul de realitate virtuală imersiv este cel mai costisitor și oferă cea mai mare profunzime de imersiune, fiind compus din HMD, mănuși, etc. Un exemplu de aplicație al acestui sistem este trecerea virtuală a clădirilor [9]. Acest tip de sistem înglobează percepția vizuală și audio a utilizatorului în lumea virtuală și elimină toate informațiile exterioare, încât experiența să fie complet imersivă [3].

Mecanismele realității virtuale

Proprietatea corporală este abilitatea de a construi o reprezentare stabilă a propriului corp în spațiu. În mediul virtual simțul acestor limite poate intra în conflict cu conținutul simulărilor vizuale. Astfel apare necesitatea de a crea avatare maxim identice cu reprezentarea omului în realitate, chiar și cu posibilitatea ca acestea să fie personalizate individual [21]. Un mecanism bine studiat este distragerea atenției, este cunoscut din terapia durerii cronice. Distracția ca o distanță față de propria realitate creată de imersiune. Hoffman a reușit să arate că calitatea imersivă are un efect semnificativ de modulare pozitivă a durerii [17]. Teoria distragerii atenției poate explica de ce anterior aplicarea acesteia a scăzut nivel de durere

la utilizarea VR în cadrul durerii acute. VR necesită echipamente speciale care să fie active pentru a oferi o ușurare, pare a fi complicat, costisitor și nerealist pentru tratare într-o clinică sau spital obișnuit [4]. Noi mecanisme pentru impactul VR precum sunt modificările neurofiziologice, adaptarea modificată ar putea oferi beneficii nu doar în cadrul durerii acute. Procesul de distragere poate implica competiția pentru atenție într-o senzație excesivă precum este durerea și concentrarea orientată conștient asupra altei activități de procesare a informațiilor. Rețeaua neuronală care este responsabilă de elaborările de intrări dureroase, nu este doar nociceptivă, aceasta poate fi provocată de stimuli tactili, auditivi și vizuali [31]. De aici vine ideea că este o rețea multisenzorială și devine candidat pentru modularea transmodală a durerii [23].

Un alt mecanism important este cel de modificare a comportamentului, de asemenea având efect analgezic și fiind util în durerea cronică. Keefe a arătat efectele benefice ale integrării VR în comportament cu diferite intervenții cum ar fi hipnoza, meditația, terapia de expunere [19]. Efectul analgezic prin hipnoză ar putea duce la scăderea necesității de administrare a preparatelor opioide. Dar dincolo de sustragerea atenției cunoscută de mulți apar și mecanisme de nedistragere prin care VR poate reduce durerea [30]. Studiile care sunt direcționate spre aceste mecanisme sunt mai mult ținute pe durerea cronică decât pe cea acută. În studiile respective se folosesc programe VR diferite decât în cele cu distragerea atenției [12].

Utilizarea realității virtuale în tratamentul durerii acute și cronice

Durerea acută este definită ca durere care durează până la 6 luni iar cea cronică peste 6 luni și persistă dincolo de vindecarea cauzei sale intuite. Complexitatea acestei afecțiuni implică dimensiuni psihologice, neurobiologice și sociale pentru care defapt nu există un tratament universal [26]. Analgezicele farmacologice pot avea efecte secundare grave, inclusiv dependență iar utilizarea greșită a analgezicelor opioide este o problemă în creștere rapidă în rândul anumitor categorii de pacienți [29]. Deși, se pare că durerea acută ar putea fi mai ușor gestionată de către pacient cu doze mai mici și perioade mai scurte de tratament, cea cronică vine cu un set de suferințe psihice și emoționale din cauza neputinței sau limitării în activități sau toleranță la medicamente. "Teoria controlului porții" a atenției este modelul cel mai larg acceptat în explicarea impactului VR asupra durerii [27]. Teoria porții atenției postulează că realitatea virtuală reduce percepția durerii prin absorbția și deturnarea atenției de la durere. Semnalele durerii nu sunt pur și simplu transmise de la periferie la creier dar sunt modelate pe parcurs. Se știe că durerea cronică este substanțial diferită de cea acută [15]. În durerea acută sunt implicate regiunile cerebrale precum: cortexul somatosenzorial primar și secundar, cortexul cingulat, amigdala, substanța cenușie perapeductală, nucleul accumbens, insula anterioară, insula posterioară și talamusul. În timp ce durerea cronică afectează cortexul prefrontal medial, care este mai bine adaptat la durere și conectivitatea în căile implicate în modularea durerii este redusă [32].

În condiții normale durerea este detectată de nociceptori care sunt localizați în tot organismul. Nociceptorii răspund la stimuli care pot indica leziuni tisulare și transmit aceste informații sistemului nervos central prin două tipuri de neuroni, fibre A-delta și fibre C. Fibrele A-delta sunt mielinizate și au viteze de conducere de la 3 până la 30 m pe secundă, transmit semnalele de durere care sunt percepute ca ascuțite sau arzătoare relativ de scurtă durată. Fibrele C sunt nemielinizate și trimit semnalele la viteza de conducere de 0,5-2 m pe secundă, care sunt responsabile pentru durerea surdă și face parte din mai multe afecțiuni cu durere cronică, precum și pentru durerea secundară asociată cu durerea acută [13]. Se consideră că fibrele C au evoluat ca un mijloc de a proteja organismul [33].

Analgezia sau așa numita atenuare a durerii în timpul stării de conștientă poate fi efectuată prin întreruperea mijloacelor normale ale organismului de a detecta durerea. Medicamentele blochează producția de prostaglandine, care activează fibrele C. Este puțin probabil ca realitatea virtuală să acționeze asupra durerii prin efecte directe asupra fibrelor C. Însă realitatea virtuală poate influența direct și indirect percepția și semnalizarea durerii prin emoție, concentrare, atenție, memorie și alte simțuri cum ar fi tactil, auditiv, vizual. De asemenea, realitatea virtuală poate schimba activitatea sistemului complex de modulare a durerii corpului, astfel modificând percepția durerii. Melzack și Wall au propus teoria controlului porții de durere, ce susțin că diverse activități ale sistemului nervos central îndeosebi atenția, memoria, emoția pot juca un rol important în percepția senzorială. Teoria dată afirmă că semnalele durerii nu sunt pur și simplu transmise de la periferie către creier, ci mai degrabă „porțile nervoase” determină gradul în care senzația de durere intră în conștientizarea unui individ [27].

Pornind de la ipotezele propuse în teoria controlului porților de durere Mayer și colab. au demonstrat existența unui sistem complex descendent de control al durerii ce își are originea din creier. Activarea chimică sau electrică a acestui sistem prin intermediul fibrelor ce coboară din zona cenușie perapeductală (PAG) a mezencefalului a produs o analgezie pronunțată prin inhibarea semnalelor de durere la nivelul coloanei vertebrale [20]. Deoarece substanța cenușie primește impulsuri de la diferite zone ale creierului, am putea afirma că modularea sistemului nociceptiv afectează profund emoțiile și atenția percepției durerii. Pe lângă inhibarea transmiterii semnalelor de durere sistemul descendent, poate facilita și transmiterea durerii [28].

Concluzii

Fenomenul realității virtuale reprezintă o metodă alternativă de tratament al durerii cronice prin distragerea atenției. Realitatea virtuală este o tehnologie de viitor cu ajutorul căreia putem modifica percepția durerii la nivel neuronal. În dependență de tipul de realitate virtuală: non-imersiv, semi-imersiv, imersiv putem influența asupra gradului de prezență în lumea virtuală și feedback-ul oferit de sistem în urma distracției oferite. Realitatea virtuală imersivă reprezintă cea mai complexă metodă pentru distragerea

atenției, utilizatorii au parte de efecte auditive, tactile, haptice, vizuale și pot gestiona jocul prin ajutorul unui avatar care îi ghidează anumite activități.

References

- Ahmadpour N., Randall H., et al. Virtual Reality interventions for acute and chronic pain management. In: *Int J Biochem Cell Biol*. 2019 114:105568. doi: 10.1016/j.biocel.2019.105568.
- Alemanno F., Houdayer E., Emedoli D., Locatelli M., Mortini P., Mandelli C., Raggi A., Iannaccone S. Efficacy of virtual reality to reduce chronic low back pain: Proof-of-concept of a non-pharmacological approach on pain, quality of life, neuropsychological and functional outcome. In: *PLoS One*. 2019 nr. 14 (5), pp. 1-15. ISBN1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0216858.
- Alqahtani A.S., Daghestani L.F., et al. "Environments and System Types of Virtual Reality Technology in STEM: a Survey" *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 8(6), 2017. <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2017.080610>
- Bamodu O., Ye X. M. Virtual Reality and Virtual Reality System Components. *AMR* 2013 pp. 765-767:1169-72. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.765-767.1169>.
- Bell J. T. și Fogler H.S., "The investigation and application of VR as an educational tool," 1995 In: *Proceedings of the American Society for Engineering Education*,
- Blackledge J.M, Barrett M. și Coyle E., Using Virtual Reality to Enhance Electrical Safety and Design in the Built Environment, Paper 17, 2010. <http://arrow.dit.ie/engscheleart2/17>
- Carvalho M. R., Freire R.C., Nardi A.E. Virtual reality as a mechanism for exposure therapy. In: *World J Biol Psychiatry*. 2010 nr. 11(2 Pt 2) pp.220-230. doi: 10.3109/15622970802575985.
- Colloca L., Raghuraman N., et al. Virtual reality: physiological and behavioral mechanisms to increase individual pain tolerance limits. In: *Pain*. 2020 nr. 161(9) pp. 2010-2021. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001900
- Cox C. "The use of computer graphics and VR for visual impact assessments," 2003.
- Dani T. H., și Rajit G., Virtual Reality - A New Technology for the Mechanical Engineer In: *Mechanical Engineers' Handbook*, a 2-a ed., 1998, pp. 319-327.
- Faria, V., Borsook, D. Placebos and Nocebos in Migraine: Children and Adolescents. In: *Headache*. 2019 https://doi.org/10.1007/978-3-030-02976-0_8
- Garrett B. M., Tao G., et al. Patients perceptions of virtual reality therapy in the management of chronic cancer pain. In: *Heliyon*. 2020 nr. 12;6(5):e03916. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03916.
- Gold J. I., Belmont K. A., Thomas D. A. The neurobiology of virtual reality pain attenuation. In: *Cyberpsychol Behav*. 2007 nr. 10(4) pp. 536-544. doi: 10.1089/cpb.2007.9993.
- Gorman P.J., Meier A.H., Krummel T., *Simulation And Virtual Reality In Surgical Education*, 1999 În: *Arch Surg/Vol* 134.
- Grichnik K. P., Ferrante F. M. The Difference Between Acute and Chronic Pain. In: *Mt. Sinai J Med*. 1991 nr. 58(3) pp. 217-220.
- Hoffman H. G., Boe D. et al. Virtual reality hand therapy: A new tool for nonopioid analgesia for acute procedural pain, hand rehabilitation, and VR embodiment therapy for phantom limb pain. In: *J Hand Ther*. 2020 nr. 33(2) pp. 254-262. doi: 10.1016/j.jht.2020.04.001.
- Hoffman H. G., Seibel E. J., Richards T. L. Virtual reality helmet display quality influences the magnitude of virtual reality analgesia. In: *J Pain* 2006; nr. 7: pp. 843-850. doi:10.1016/j.jpain.2006.04.006
- Isdale J., What Is Virtual Reality? A Web-Based Introduction, Version 4, <http://VR.isdale.com/WhatIsVR/frames/WhatIsVR4.1.html>
- Keefe F. J., et al. Virtual reality for persistent pain: a new direction for behavioral pain management. In: *Pain* 2012; nr. 153: pp. 2163-2166. doi:10.1016/j.pain.2012.05.030
- Kim J. S., Cho S. H., et al. Flexible artificial synesthesia electronics with sound-synchronized electroluminescence In: *Nano Energy*, 2019, vol.59, pp. 773-783 doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.006
- Lindner S., Latoschik ME., Rittner H., Use of Virtual Reality as a Component of Acute and Chronic Pain Treatment In: *Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 2020; nr. 55(09) pp.549-561 doi: 10.1055/a-1022-3038
- Le May S., Tsimicalis A., Noel M., et al. Immersive virtual reality vs. non-immersive distraction for pain management of children during bone pins and sutures removal: A randomized clinical trial protocol. In: *J Adv Nurs*. 2021 nr. 77(1) pp. 439-447. doi: 10.1111/jan.14607.
- Longo M., Iannetti G., et al. "Linking pain and the body: neural correlates of visually induced analgesia," In: *The Journal of Neuroscience*, 2012 vol. 32, nr. 8, pp. 2601-2607.
- Mallari B., Spaeth E. K et al. Virtual reality as an analgesic for acute and chronic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. In: *J Pain Res*. 2019 nr. 12 pp.2053-2085. doi: 10.2147/JPR.S200498.
- Malloy K. M., Milling L. S. The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: a systematic review. In: *Clin Psychol Rev*. 2010 nr. 8 pp. 1011-1018. doi: 10.1016/j.cpr.2010.07.001.
- Noel, M., Rabbitts, J. A., et al. The influence of pain memories on children's and adolescents' post-surgical pain experience: A longitudinal dyadic analysis. In: *Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association*, 2017 36(10), 987-995. <https://doi.org/10.1037/hea0000530>
- Jones T., Moore T., Choo J. The Impact of Virtual Reality on Chronic Pain. In: *PLoS One*. 2016 nr.11(12):e0167523. doi: 10.1371/journal.pone.0167523.

28. Porreca, F., Ossipov, M. H., și Gebhart, G. F. Chronic pain and medullary descending facilitation. In: *Trends in Neurosciences* 2002, nr.25 pp. 319–325.
29. Reibel D. K., Greeson J. M., et al. Mindfulness-based stress reduction and health-related quality of life in a heterogeneous patient population. In: *Gen. Hosp. Psychiatry*, 2001, nr. 23 pp. 183–192.
30. Shiri S., Feintuch U., et al. A virtual reality system combined with biofeedback for treating pediatric chronic headache--a pilot study. In: *Pain Med.* 2013 nr. 14(5) pp.621-627. doi: 10.1111/pme.12083.
31. Tommaso M., Ricci K., et al. Virtual visual effect of hospital waiting room on pain modulation in healthy subjects and patients with chronic migraine. In: *Pain Res Treat.* 2013 515730. doi: 10.1155/2013/515730.
32. Vekhter D., Robbins M. S., et al. Efficacy and Feasibility of Behavioral Treatments for Migraine, Headache, and Pain in the Acute Care Setting. In: *Curr Pain Headache Rep.* 2020 nr. 26;24(10) pp. 66. doi: 10.1007/s11916-020-00899-z.
33. Watkins L.R., și Maier S.F. The pain of being sick: implications of immune-to-brain communication for understanding pain. In: *Annual Review of Psychology* 2000, nr. 51 pp.29–57